

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРОЗИОНОСТОЙКИХ МЕТАЛЛОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К.С.Ханджян, инженер II категории лаборатории нанотехнологий и композитных материалов НПО ПРМиТС АО «Алмалыкский ГКМ», 111709 Узбекистан Чирчик ул. Хайдарова 1.

Научный руководитель – профессор **У.А.Зиямухамедова**, Ташкентский Государственный Транспортный Университет.

В данной статье рассмотрена проблема коррозии металлов, которая приводит к преждевременному выходу из строя изделий, машин, оборудования и сооружений, наносит ущерб экономике промышленно-развитых стран. Ущерб определяется не только потерей металлов, но и выходом из строя оборудования и продуктов производства, имеющих стоимость существенно выше стоимости металла, затраченного на их изготовление, а также затратами, связанными с их ремонтом, простоем, нарушением технологического процесса и потерей продукции. Также существуют не поддающиеся оценке последствия коррозии: загрязнение окружающей среды, связанное с утечками нефтепродуктов, газов, химических веществ, а также ухудшение условий труда и возникновение аварийных ситуаций в связи с вынужденным выходом из строя оборудования. Проблема антикоррозионной защиты оборудования нефтеперерабатывающих заводов, где сосредоточено более 30% металлофонда страны, приобрела первостепенное значение. Высокие коррозионные потери в нефтеперерабатывающей промышленности обусловлены значительными объемами производства и большой металлоемкостью. В последнее время наблюдается рост объема переработки высокосернистых нефтей и газовых конденсатов. Появилась необходимость защиты от коррозии оборудования на период останова [1].

Целью настоящей работы, имеющей в основном теоретический и экспериментальный характер, являлось создание нового научного подхода к проблеме предупреждения осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти,

базирующегося на идее использования инновационных разработок цветной металлургии.

Ключевые слова: коррозия, технологическое оборудование, нефтеперерабатывающая промышленность, антикоррозийная защита, коррозионностойкие металлы.

Коррозия вызывается химической реакцией металла с веществами окружающей среды, протекающей на границе металла и среды. Чаще всего это окисление металла [2]. Благородные металлы практически не поддаются коррозии, но для широкого применения они слишком дороги, поэтому их используют лишь в наиболее ответственных деталях. Высокой коррозионной стойкостью обладают никель, алюминий, медь, титан и сплавы на их основе. Их производство растет довольно быстро, однако и сейчас наиболее доступным и широко используемым металлом остается быстро ржавеющее железо. Для придания коррозионной стойкости сплавам на основе железа часто используют легирование. Так получают нержавеющую сталь, которая, помимо железа, содержит хром и никель. Самая распространенная в наше время нержавеющая сталь марки 18-8 (18% хрома и 8% никеля). Сейчас разработано много марок таких сталей, которые, помимо хрома и никеля, содержат марганец, молибден, вольфрам и другие химические элементы. Часто применяют поверхностное легирование недорогих железных сплавов цинком, алюминием, хромом. Для противостояния атмосферной коррозии на стальные изделия наносятся тонкие покрытия из других металлов, более устойчивых к воздействию влаги и кислорода воздуха. Часто используются покрытия из хрома и никеля. Поскольку хромовые покрытия нередко содержат трещины, их обычно наносят поверх менее декоративных никелевых покрытий.

Защита от коррозии металлическими покрытиями осуществляется распылением на обрабатываемую поверхность расплавленного металла при помощи воздушной струи [3]. Газотермическое напыление представляет собой перенос расплавленных частиц материала на обрабатываемую поверхность газового или плазменным потоком. Покрытия, образованные таким методом, отличаются термо- и

износостойкостью, хорошими антикоррозионными, антифрикционными и противозадирными свойствами, электроизоляционной или электропроводной способностью. В качестве напыляемого материала выступают проволоки, шнуры, порошки из металлов, керамики и металлокерамики. В процессе распыления крошечные частицы металла (вольфрама или молибдена) высвобождаются из мишеней и осаждаются в виде тонкой пленки на материале (подложке), на который необходимо нанести покрытие [4].

АО «Алмалыкский ГМК» разработал, в том числе, для этих целей вольфрам-медную и молибден-медную мишени для напыления. Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к методам изготовления пластин системы вольфрам – медь, молибден – медь – путем спекания в твердой фазе, отличающееся тем, что порошки W/Mo и Cu не смешиваются, каждый слой спекается поочередно методом искрового плазменного спекания при температуре 1800 градусов по Цельсию и под давлением в вакуумной среде [9]. ИПС является перспективным методом получения разнообразных материалов, который получает все более широкое распространение в мире (spark plasma sintering, SPS). Особенности этого метода консолидации порошковых материалов состоят в том, что нагрев вещества происходит путем пропускания импульсов электрического тока; это позволяет существенно снизить температуру и сократить время спекания по сравнению с обычным спеканием и горячим прессованием [6].

Порошки молибдена и его сплавов используют также в качестве износостойких покрытий, наносимых методом металлизации на детали из стали, чугуна, сплавов на основе меди и других металлов, работающих в условиях высоких нагрузок при трении, например, поршневые кольца мощных двигателей, тормозные барабаны, подшипники [5].

Вольфрам, как и молибден, обладает хорошей стойкостью в морских средах. Вольфрам довольно стоек к атмосферной коррозии в обычных условиях. Вольфрам не взаимодействует с водой и водяными парами при комнатной температуре.

Вольфрам повышают жаростойкость, теплоустойчивость и коррозионную стойкость изделий [7].

Молибден имеет высокую коррозионную стойкость против атмосферной коррозии. Сопротивление коррозии нержавеющей стали значительно повышается при добавлении в нее молибдена. Молибден и вольфрам, находящиеся либо в твердом растворе, либо в карбидах, повышают жаропрочность сплава. Содержащие 40 - 50 % Мо, эти сплавы обладают высоким сопротивлением электро-эрозионному изнашиванию [8].

На сегодняшний день главный элемент коррозионностойкого легирования – Cr (хром). Коррозионная стойкость хромистых нержавеющей сталей объясняется образованием на поверхности защитной плотной пассивной пленки окисла Cr₂O₃. Такая пленка образуется только при содержании хрома более 12,5% (ат.), часть хрома идет на карбидообразование. Общая коррозия существенно снижается, но стали склонны к локальным формам коррозии.

Второй по важности легирующий элемент - Ni (никель). Увеличивает стойкость стали к локальным формам коррозии. Соотношение Cr : Ni - 18 : 9 или 18 : 10 обеспечивает высокую коррозионную стойкость сталей и хорошие технологические, и механические характеристики. Хромоникелевые стали наиболее распространенный вид нержавеющей сталей, они аустенитные: 08X18H9T, 12X18H9T, 07X21Г7АН5, 09X15H8Ю

Но процесс хромирования является достаточно время затратным и дорогостоящим. Выделяется большое количество токсичных веществ, которые могут навредить здоровью человека [11].

Цветные тугоплавкие и жаропрочные металлы, такие как молибден и вольфрам являются решением в борьбе с коррозией.

Таблица 1

Сравнительная характеристика молибдена и вольфрама с хромом:

	W	Mo	Cr
<i>Плотность (г/см³)</i>	19,3	10,22	7,19
<i>Температура плавления °С</i>	3410	2610	1890
<i>Температура кипения °С</i>	5900	5560	2680
<i>Структура решётки</i>	Кубическая объёмно-центрированная		

1. Соляная, серная, азотная, фтороводородная кислоты, аммиак (до 700° С), ртуть, воздух и кислород (до 400° С), вода, водород, угарный газ (до 800° С) на вольфрам не действуют.

2. Вода, кислоты на молибден не действуют; при сплавлении со щелочами выделяет водород. Сера не действует на молибден при 440°, даже фтор реагирует только с порошкообразным металлом.

3. Хром подвержен разрушению под воздействием серной кислоты. Соляная кислота стимулирует растворение оксидной пленки. Опасности не представляют азотная, лимонная, фосфорная, хлорная кислоты. Не портится при контакте с сернистым газом и сероводородом. Вода на хром не действует [7].

Рассмотрены и изучены все известные на сегодняшний день методы защиты металлов оборудования от коррозионных разрушений. Проведён их сравнительный анализ, после чего в работе приведены наиболее эффективные и работающие [10]. Теоретически обосновано, что цветные тугоплавкие металлы, такие как молибден и вольфрам являются решением в борьбе с коррозией [12]. Дороговизна оправдана длительным сроком службы. Изучены существующие методы изготовления мишени для напыления. Теоретически выдвинуто и экспериментально подтверждено предположение о том, что предложенный автором метод изготовления и спекания мишеней для распыления металла в качестве защитного покрытия от воздействия коррозии наиболее эффективен и является рабочим [13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Нефтеперерабатывающая промышленность. Справочник / Под ред. Ю.И.Арчакова, А.М.Сухотина. Л.: Химия, 1990.400с.
2. Nurkulov, F., Ziyamukhamedova, U., Rakhmatov, E., & Nafasov, J. (2021). Slowing down the corrosion of metal structures using polymeric materials. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02055). EDP Sciences.
3. Riskulov, A. A., et al. "Analysis of the steels and alloys selection with high mechanical properties for machine-building parts." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.6 (2022): 1298-1309.
4. Бугай, Д.Е. Коррозионностойкие материалы. Учебник [Текст] / Д.Е. Бугай, О.Р. Латыпов, С.Е. Черепашкин. – Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2012. – С.197.
5. Alijonovna, Z. U. (2021, November). Research of Electrical Conductivity of Heterocomposite Materials for the Inner Surface of a Railway Tank. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (Vol. 2, pp. 174-178).
6. «Метод изготовления многослойных рабочих деталей путем спекания». Патент WO 2015007966. Дата публикации 22.01.2015 г.
7. Зайцев А.В., Крутикова В.О. «Влияние Co, Ni, Mo и W на коррозионные свойства покрытий», Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lettersonmaterials.com/ru/Readers/Article.aspx?aid=8680>, свободный.
8. Зеликман А.Н., Молибден, [электронный ресурс], С. 440-441. Режим доступа: <http://nashaucheba.ru/>, свободный. — Загл. с экран (Дата обращения: 25.05.2019г.).
9. «Вольфрамово-медный сплав, имеющий однородную структуру и способ его получения». Патент JP2004307996. Дата публикации 04.12.2004 г.
10. Ханджян К.С., Зиямухамедлова У.А. Применение тугоплавких металлов для покрытий оборудования нефтепереработки / К.С.Ханджян, У.А.Зиямухамедова // Ташкентский Государственный Технический Университет (ТГТУ) имени И.А.Каримова. – Ташкент, 2021. – С.291.

11. Ханджян К.С., Зиямухамедлова У.А. Инновационные разработки цветной металлургии и применение их в нефтепереработке / К.С.Ханджян, У.А.Зиямухамедова // НИЦ Толмачево. – Москва, 2022. – С.50.

12. Ziyamuxamedova, U. A., Miradullaeva, G. B., & Nafasov, J. H. (2022). STUDY OF THE PHASE COMPOSITION OF PRODUCTS OF MECHANOCHEMICAL INTERACTION IN Ta+ C SYSTEMS. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(06), 61-67.

13. Ziyamuxamedova, U. A., Miradullaeva, G. B., & Nafasov, J. H. (2022). MATHEMATICAL DESCRIPTION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITIONS BY PREDICTION OF THEIR THICKNESS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 538-545.